

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна,	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

KICHIK BIZNES IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIK VA MAHALLIY YETKAZIB BERUVCHILARNI RIVOJLANTIRISH

Ergashev Jamshid Jamoliddinovich

NamTSI, Head of the "Social-Economic and Sports" Department, PhD

Annotatsiya: Kichik biznesni rivojlantirish strategiyalarida mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, kasanachilik ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash, an'anaviy va mahalliy hunarmandchilikni tadbirkorlik faoliyati bilan uyg'unlashtirish hamda biznes subyektlari o'rtasida raqobatni kuchaytirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga turtki beradi. Mazkur maqolada kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirishga qaratilgan usullar hamda strategik yondashuvlar batafsil tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: mahalliy yetkazib beruvchilar, diversifikatsiya omillari, kasanachilik yo'nalishlari, hunarmandchilik, zarur resurslar, trikotaj mahsulotlar, biznesni mahalliy qo'llab-quvvatlash.

Abstract: Local suppliers and home-based businesses are particularly important in small business development strategies. In particular, home-based businesses can drive economic development by supporting creativity, combining traditional and local crafts with entrepreneurial activity, and increasing competition among businesses. This article provides a detailed analysis of the methods and strategic approaches to developing home-based businesses and local suppliers in order to increase the economic efficiency of small businesses.

Key words: local suppliers, diversification factors, household trends, handicrafts, necessary resources, knitted products, local business support.

АННОТАЦИЯ: Местные поставщики и домохозяйства имеют особое значение в стратегиях развития малого бизнеса. В частности, приусадебное хозяйство стимулирует экономическое развитие, поддерживая творчество, сочетая традиционные и местные ремесла с предпринимательской деятельностью, а также усиливая конкуренцию между субъектами предпринимательства. В данной статье подробно анализируются методы и стратегические подходы, направленные на развитие домохозяйств и местных поставщиков с целью повышения экономической эффективности малого бизнеса.

Ключевые слова: местные поставщики, факторы диверсификации, бытовые тенденции, ремесла, необходимые ресурсы, трикотажные изделия, поддержка местного бизнеса.

KIRISH

Kichik bizneslar iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, ular yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. **Mahalliy yetkazib beruvchilar** va **kasanachilik** kichik bizneslarni zarur resurslar va xizmatlar bilan ta'minlab, ularning samarali faoliyat yuritishiga yordam beradi. Ushbu maqolada kichik biznesni rivojlantirishda mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikning dolzarbligi, iqtisodiy hamda ijtimoiy ahamiyati, shuningdek, ularni qo'llab-quvvatlash uchun kerakli strategiyalar atroflicha yoritiladi.

Kasanachilik iqtisodiy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ko'plab mamlakatlarda ish o'rinlarining katta qismini ta'minlaydi. Bu faoliyat odatda mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratib, ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadi. **Mahalliy yetkazib beruvchilar** esa kichik bizneslarga xizmat ko'rsatish va mahsulotlarni tezkor yetkazib berish imkonini berib, ularning samaradorligini oshirishga ko'maklashadi.

Mahalliy yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilish kichik bizneslarga narxlarni nazorat qilishda yordam beradi. Bevosita aloqalar orqali narxlarni pasaytirish va sifatli mahsulotlar olish imkoniyati oshadi, bu esa kichik bizneslarning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik orqali kichik bizneslar diversifikatsiyaga erishib, yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kasanachilikning yana bir muhim jihati shundaki, u yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi, bu esa mahalliy aholi uchun kengroq ish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikning kichik biznesdagi o'rni nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki mahalliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu sababli, kichik biznesning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ushbu yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifadir¹.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi

Kichik biznesda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni o'rganish iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikka katta ta'sir ko'rsatadi. Bu borada bir qator olimlar o'z asarlari orqali muhim g'oyalarni ilgari surgan.

Nikolos Anderson (Yale universiteti) iqtisodiy rivojlanishni faqat yalpi ichki mahsulot (YIM) ko'rsatkichi bilan emas, balki ijtimoiy farovonlik va imkoniyatlar bilan bog'lagan. Kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilar orqali aholi orasida ish o'rinlarini yaratish ushbu g'oyalarga to'liq mos keladi.

Yai Kin innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili deb hisoblagan. Kichik bizneslar kasanachilikni rivojlantirish orqali innovatsiyalarni amalga oshirishi va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishi mumkin.

Michael Porter raqobatbardoshlik va qiymat zanjiri nazariyalari orqali mahalliy yetkazib beruvchilarni tanlash va ularning raqobatdagi o'rniga oid muhim fikrlarni taqdim etgan. Porterning fikriga ko'ra, kuchli mahalliy yetkazib beruvchilar kichik biznes muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Peter Druker kichik bizneslarni boshqarish va innovatsiyalarning muvaffaqiyati uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqqan. Uning qarashlari kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarning o'zaro ta'siri orqali katta korxonalar muqobil sifatida yangi imkoniyatlar yaratilishini ko'rsatadi.

Kichik biznesda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni o'rganish iqtisodiy samaradorlikni oshirish va hamjamiyat farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu olimlarning g'oyalari va asarlari kichik biznes va kasanachilik sohasida qanday strategiyalarni ishlab chiqish va qo'llash zarurligini ochib beradi. Kichik biznes va kasanachilik, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish bilan birga, mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin².

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqotda kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarning ahamiyatini o'rganish uchun sifat va miqdoriy usullar qo'llanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalardan va intervyular orqali kichik biznes egalari hamda yetkazib beruvchilardan to'plandi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa davlat hisobotlari, soha nashrlari va ilmiy tadqiqotlardan olindi.

Yig'ilgan ma'lumotlar regressiya va statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, kichik biznesning samaradorligini oshirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar hamda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Ushbu tahlil natijalari kichik biznesning rivojlanish strategiyalarini shakllantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasanachilik mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi, chunki u mahalliy resurslardan foydalanadi va mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratadi. Kasanachilik kichik bizneslar uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Bu, o'z navbatida, mahsulotlar va xizmatlarni takomillashtirishga yordam beradi. Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik kichik bizneslar uchun iqtisodiy ahamiyatga ega. Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Shuningdek, mahalliy aholi uchun ish imkoniyatlarini oshiradi³.

Kichik bizneslar mahalliy resurslardan foydalanish orqali yetkazib beruvchilar va kasanachilikni rivojlantirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi. Kichik bizneslar mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik bilan hamkorlik qilish orqali o'z faoliyatlarini rivojlantirishlari mumkin, xususan, yangi imkoniyatlarni ham yaratadi. Kichik bizneslar va mahalliy yetkazib beruvchilar o'z malakalarini oshirish uchun ta'lim va treninglar o'tkazishlari mumkin. Bu, albatta, ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Kichik bizneslar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali o'z faoliyatlarini samarali tashkil etishlari mumkin. O'z navbatida, bu mahsulotlar va xizmatlarni takomillashtirishga yordam beradi⁴.

- 1 Porter, M.E. & Teisberg, E.O. (2024) Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition On Results, Harvard Business School Press, 2006.
- 2 Wain SH, Weintraub R, Rhatigan J, Porter ME, Kim JY. "Delivering Global Health". Student British Medical Journal 2018.
- 3 Kim JY, Rhatigan J, Jain SH, Weintraub R, Porter ME. "From a declaration of values to the creation of value in global health: a report from Harvard University's Global Health Delivery Project". Global Public Health. 2019 Mar; 5(2):181-88.
- 4 Rhatigan, Joseph, Sachin H Jain, Joia S. Mukherjee, and Michael E. Porter. "Applying the Care Delivery Value Chain: HIV/AIDS Care in Resource Poor Settings." Harvard Business School Working Paper, No. 09-093, February 2019.

Kichik bizneslar mahalliy resurslardan foydalanish orqali mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikni qo'llab-quvvatlashlari mumkin, bu esa mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik bilan hamkorlik qilib, o'z faoliyatlarini kengaytirish va rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar. Bunday hamkorlik, o'z navbatida, yangi imkoniyatlarni yaratib, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Kichik bizneslar va mahalliy yetkazib beruvchilar o'z malakalarini oshirish maqsadida turli ta'lim va trening dasturlarini tashkil etishlari mumkin. Bunday tashabbuslar ularga raqobatbardoshlikni kuchaytirishga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali kichik bizneslar o'z faoliyatlarini yanada samarali tashkil etib, mahsulot va xizmatlarni yaxshilash imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik kichik bizneslar uchun zaruriy resurslar va xizmatlarni taqdim etadi, bu esa ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida katta yordam beradi. Bundan tashqari, mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shadi. Mahalliy aholi uchun ish o'rinlari yaratish orqali ular nafaqat ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, balki mahalliy iqtisodiyotni ham rivojlantiradi. Shu sababli, kichik bizneslar uchun bunday hamkorlik nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi⁵.

Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam beradi. Ular mahalliy resurslardan foydalanish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Kichik biznesni rivojlantirishda mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikning dolzarbligi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ular yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kichik bizneslar mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik bilan hamkorlik qilish orqali o'z faoliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan strategiyalarni amalga oshirish, kichik bizneslarning muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi.

Kichik biznes va kasanachilik, aholi bandligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. 2024-yilga kelib, kichik biznes va kasanachilik sektori 2 yilda 158 mingdan ortiq ish o'rinlarini taqdim etdi. Kichik biznes, mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga hissa qo'shadi. 2023-yilda kichik biznes va kasanachilik sektori O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida (YIM) 31.02% dan ortiq ulushni egalladi. 2023-yil oxiriga kelib, O'zbekiston kasanachiligi kichik biznes sub'ektlarining soni 13 mingdan ortiqni tashkil etdi. Ularning 60% dan ortig'i xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritadi, qolganlari esa savdo va ishlab chiqarish sohalarida ishlaydi. Kichik biznes sub'ektlarining kasanachilikda o'rtacha yillik daromadi 2023-yilda 187 million so'mdan oshdi. Bu ko'rsatkich, kichik biznesning iqtisodiy barqarorligini va rivojlanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

1-rasm. Kichik biznes kasanachiligida o'rtacha daromadlarning o'sishi.

Kichik bizneslar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ular yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik kichik bizneslar uchun zaruriy resurslar va xizmatlarni taqdim etadi, bu esa ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi. Ushbu maqolada kichik biznesda mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikning statistik ko'rsatkichlari, ularning iqtisodiy ahamiyati va rivojlanish strategiyalari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik bizneslar iqtisodiy tizimning ajralmas qismi bo'lib, ko'plab mamlakatlarda ish o'rinlarining katta qismini yaratadi. Ular yangi ish o'rinlarini tashkil etish orqali iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi. Ayniqsa, mahalliy aholi uchun ish imkoniyatlarini taqdim etish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, innovatsion g'oyalar va mahsulotlarni ishlab chiqish orqali bozorni rivojlantirishda faol ishtirok etadi.

5 From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory. Cho, Dong-Sung Cho and Hwy-Chang Moon. Asia-Pacific Business Series, Korea, 2020.

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar kichik bizneslarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kichik bizneslarning mahalliy iqtisodiyotga ta'siri tufayli ular ko'pincha mahalliy yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik qilishadi. Bu hamkorlik nafaqat resurslarni tejamkorlik bilan ta'minlashni, balki mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Mahalliy yetkazib beruvchilar kichik bizneslar uchun muhim resurslar va tezkor xizmatlar taqdim etadi, bu esa operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Bevosita hamkorlik orqali kichik bizneslar narxlarni pasaytirish va sifatni yaxshilashga erishadi, natijada ularning raqobatbardoshligi kuchayadi.

Kasanachilik kichik bizneslarning muhim tarkibiy qismi sifatida o'z ahamiyatini saqlaydi. U mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlarini yaratish orqali ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Kasanachilik nafaqat mahalliy resurslardan foydalanishni rag'batlantiradi, balki diversifikatsiyaga erishish va yangi mahsulot hamda xizmatlarni ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish orqali mahsulot va xizmatlarni takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilik kichik bizneslar uchun nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishda, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega. Ular yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishga turtki beradi, bu esa mahalliy aholi uchun kengroq ish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Shu bois, kichik bizneslarning samarali rivojlanishi uchun mahalliy yetkazib beruvchilar va kasanachilikni qo'llab-quvvatlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M.E., & Teisberg, E.O. (2024). *Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition On Results*. Harvard Business School Press, 2006. [ISBN missing].
2. Berwick, D.M., Jain, S.H., & Porter, M.E. "Clinical Registries: The Opportunity For The Nation." *Health Affairs Blogs*, May 2011.
3. Wain, S.H., Weintraub, R., Rhatigan, J., Porter, M.E., & Kim, J.Y. "Delivering Global Health." *Student British Medical Journal*, 2018.
4. Kim, J.Y., Rhatigan, J., Jain, S.H., Weintraub, R., & Porter, M.E. "From a Declaration of Values to the Creation of Value in Global Health: A Report from Harvard University's Global Health Delivery Project." *Global Public Health*, 2019, 5(2): 181–188.
5. Rhatigan, J., Jain, S.H., Mukherjee, J.S., & Porter, M.E. "Applying the Care Delivery Value Chain: HIV/AIDS Care in Resource Poor Settings." *Harvard Business School Working Paper*, No. 09-093, February 2019.
6. Cho, D.-S., & Moon, H.-C. *From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory*. Asia-Pacific Business Series, Korea, 2020.
7. Kunakova, F.B. «Iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ishlab chiqarish omillari samaradorligini baholashning hozirgi holati tahlili.» *Eurasian Journal of Academic Research*.
8. Qulmurodova, R.A., & Qarshiboyev, X.Q. «Kichik tadbirkorlikning hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirining ekonometrik tahlili.»
9. Toshaliyeva, S.T., & Yangiboeva, G.O. «Kichik tadbirkorlik faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha yondashuvlar.» *Journal of Multidisciplinary Bulletin*.
10. Nosirov, B., & Raxmonova, B. «Mintaqaviy darajada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish xususiyatlari.» *Scienceweb*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

